

**RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
KASBIY BILIMLARNI KOGNITIV IDROK ETISH
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI**

Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna

Farg'ona davlat universiteti Pedagogika kafedrasida o'qituvchisi, p.f.b.f.d PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi, nazariy asoslari, raqamli ta'lim muhitida talab etiladigan kompetensiyalar va ularning kasbiy faoliyatdagi o'rni, ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, intellektual, kasbiy bilimlar, qobiliyat, kasbiy yetuklik, loyihalash, modellashtirish, kreativlik, kompetentlik, strategik fikrlash

Аннотация. В статье рассматриваются методология и теоретические основы формирования когнитивного восприятия профессиональных знаний у будущих педагогов в цифровой образовательной среде, компетенции, необходимые в цифровой образовательной среде, их роль и значение в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: цифровое образование, интеллектуальные, профессиональные знания, способности, профессиональная зрелость, проектирование, моделирование, креативность, компетентность, стратегическое мышление

Abstract: The article examines the methodology and theoretical foundations of the formation of cognitive perception of professional knowledge in future teachers in the digital educational environment, the competencies required in the digital educational environment, their role and importance in professional activity.

Key words: digital education, intellectual, professional knowledge, abilities, professional maturity, design, modeling, creativity, competence, strategic thinking

Har qanday jarayonda bo'lgani kabi ta'lim tizimini raqamlashtirish ham nazariy-metodologik jihatdan puxta asoslanishni taqozo qiladi. Raqamli ta'lim muhitini yaratishning metodologik asoslari sirasida tamoyillar ham ustuvorlik kasb etadi. Binobarin, tamoyillar faoliyatni tashkiliy-metodik jihatdan to'g'ri tashkil qilish, yo'nalishlarni oqilona belgilash, maqsad va natija o'rtasidagi aloqadorlikni belgilab beradi. OTMda raqamli ta'lim muhitida, asosan, didaktik faoliyat ko'zga tashlanadi. Raqamli ta'lim jarayoning ustuvor tamoyillaridan xabardor bo'lish bo'lajak pedagoglar uchun muhim hisoblanadi. Binobarin, ustuvor tamoyillar raqamli ta'lim muhitini metodologik, tashkiliy, texnik, texnologik jihatdan to'g'ri shakllantirish uchun zarur bo'lgan shartsharoitni yaratishga xizmat qiladi.

Elektron manbalardan birida esa raqamli ta'lim jarayonida ustuvorlik kasb etadigan tamoyillar sifatida quyidagilar keltiriladi: ustunlik, shaxsiylashtirish, maqsadga muvofiqlik, egiluvchanlik va moslashuvchanlik, muvaffaqiyatlilik,

hamkorlik va o‘zaro hamjihatlilikka asoslangan o‘qitish, amaliyotga yo‘naltirilganlik, murakkablikning ortib borishi, ta’lim muhitining to‘yinganligi, polimodallik (bilish va kommunikatsiya jarayonida borliqni anglash hamda muloqotning bir nechta uslublaridan foydalanish; multimediyalilik), shuningdek, baholashni yo‘lga qo‘yish tamoyillari.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z faoliyatlarini takomillashtirishlarida kasbiy tayyorgarlik, pedagogik tafakkur va onging rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi muhim omil bo‘la oladi. O‘qituvchilik kasbiga nisbatan ijobiy motivlarni shakllanganligi talaba tomonidan anglangach, kasbiy kompetensiyalarning shakllanishi oson kechadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarning shakllanishida psixologiya va pedagogikaga oid bilimlarning ular tomonidan kognitiv o‘zlashtirilishi muhim ahamiyatga ega. Pedagogik amaliyotdagi ilg‘or tajribalarni mustaqil o‘zlashtirishga, o‘qituvchilik kasbiga nisbatan ijobiy motivlarning mavjudligi, mavjud pedagogik tajribalarni ijodiy o‘zlashtirish kabi omillar bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllanishida samarali ta’sir ko‘rsatadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etishlarida bir qator psixologik jarayonlar muhim ahamiyat kasb etadi. Talabaning ruhiy holati, ya’ni intuitsiyasi, zehni, o‘ziga nisbatan tanqidiy munosabatda bo‘lishi, kasbiy qiziqishlari alohida ta’sir ko‘rsatadi. Kasbiy kompetensiyalarining tarkibiy qismini esa kasbiy bilimlar, pedagogik dunyoqarash, kasbiy texnika va kasbiy madaniyat tashkil etadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy madaniyati milliy va umuminsoniy qadriyatlar, pedagogik ta’limotlarni ijodiy o‘zlashtirish natijasida shakllanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zlashtiradigan kasbiy bilimlar tarkibiga ma’naviy-axloqiy hamda muomala madaniyatiga oid yondashuvlar, mezonlar ham singdirilishi lozim. Kasbiy madaniyat va pedagogik ijodkorlik o‘zaro aloqador hodisalar bo‘lib, kasbiy kompetentlikning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Bugungi kunda o‘qituvchilar tayyorlash va umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘qituvchi faoliyatini yangi sifat bosqichiga ko‘tarish sohasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Umumiy o‘rta ta’lim tizimi oldiga qo‘yilayotgan maqsadlarga erishish, o‘qituvchilarning kreativ, mantiqiy fikrlash imkoniyatlarini kengaytirish, ularni bilimli, odobli, e’tiqodli, mehnatsevar, barkamol inson sifatida tarbiyalash o‘qituvchining kasbiy mahoratiga bog‘liq.

So‘nggi yillarda oliy pedagogik ta’lim jarayonini modernizatsiyalash sohasida ham ko‘plab ishlar amalga oshirildi. Masalan, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish, ularga ixtisoslikka oid fanlarni chuqur o‘rgatish, pedagogik mahoratni egallashlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, kasbiy

bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish va o‘z amaliy faoliyatida qo‘llash kompetensiyasini shakllantirishning didaktik vositalari, usullari, metodlari yangilandi. Shuningdek, ta‘lim jarayonida “Pedagogik mahorat”, “O‘qitish metodikasi”, “Pedagogika-psixologiya”, “Tarbiya nazariyasi” kabi o‘quv modullari yangi yondashuvlar asosida boyitildi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish natijasida quyidagi talablarga javob berishlari lozim:

- bo‘lajak o‘qituvchining ruhiy-pedagogik tayyorgarligiga qo‘yiladigan talablar;
- o‘qituvchining ma‘naviy-axloqiy sifatlariga qo‘yiladigan talablar;
- kasbiy tayyorgarlik mazmuni va ko‘lamiga qo‘yiladigan talablar;
- bo‘lajak o‘qituvchining ixtisoslikka oid metodik tayyorgarligiga qo‘yiladigan talablar kabi.

Bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish natijasida bo‘lajak o‘qituvchilar pedagogik kasbiga xos sifatlarni o‘zida jamlovchi yo‘nalishlarni ham alohida ajratib ko‘rsatish mumkin:

- a) siyosiy-g‘oyaviy yo‘nalishda:
 - aniq va ilmiy dunyoqarash, diniy e‘tiqodga egalik;
 - o‘zining ijtimoiy ehtiyojlari, axloqiy me‘yorlarni to‘g‘ri anglab yetishi;
 - ijtimoiy voqelikka nisbatan ijtimoiy faol munosabatda bo‘lishi;
 - fuqarolik pozitsiyasiga egalik kabi.
- b) kasbiy yo‘nalishda:
 - pedagogik tafakkurga ega bo‘lishlari;
 - o‘quvchilar bilan hamkorlik qila olishlari va ularni tushuna olishlari;
 - pedagogik ziyraklik va kuzatuvchanlik sifatlarini namoyon eta olishlari;
 - pedagogik nazokatga ega bo‘lishlari;
 - o‘quvchilar bilan muloqotga kirisha olish va munosabat o‘rnata olishlari;
 - pedagogik tasavvurlarining kengligi;
 - tashkilotchilik layoqatini namoyon eta olishlari;
 - obyektivlik, tolerantlik, talabchanligi, negbinlik sifatlarini namoyon eta olishlari;
 - hozirjavoblik, qat‘iyatlilik aniq maqsad sari intilishi;
 - o‘z faoliyati yangiliklarini qo‘llashga intilishi;
 - umumiy o‘rta ta‘lim tizimi oldiga qo‘yilgan ijtimoiy buyurtma va uning mohiyatini anglab yetganliklari;

- ta'lim muassasasi va o'quvchilar jamoasini boshqara olish layoqatiga ega egaliklari;
- kasbiy jihatdan rivojlanish va yangiliklarni tezkor qabul qilish layoqatiga ega ekanliklari;
- mustaqil bilim olish va o'z o'zini rivojlantirish motivlariga ega ekanliklari kabilar.

Globalashuv va raqamli texnologiyalar asrida ta'lim tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar, ayniqsa o'qituvchilik kasbiga yangicha yondashuvni taqozo etmoqda. Zamonaviy o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki raqamli axborot manbalarini boshqaruvchi, o'quvchini mustaqil o'rganishga yo'naltiruvchi va ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalana oladigan mutaxassis sifatida shakllanishi lozim. Shu sababli, pedagogik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lajak o'qituvchilarning raqamli ta'lim muhitda ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, ularning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi ta'lim siyosatida ham raqamli transformatsiya jarayonlarini faollik bilan yuritmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-oktabrdagi PQ-4851-sonli "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora tadbirlari to'g'risida" gi qarori, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ham nazarda tutilgan ta'lim tizimida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etishi vazifasini ham belgilab qo'yilgan. Bu esa, o'z navbatida, pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirishni strategik zaruratga aylantirmoqda.

O'qituvchilarning kasbiy va uslubiy tayyorgarligi kontseptsiyasida umumiy kasbiy mahoratning muhim tarkibiy qismi sifatida raqamli kompetensiyasiga alohida e'tibor beriladi. Bu raqamli texnologiyalarning o'qituvchining kasbiy faoliyatidagi asosiy rolini belgilaydi va uni kasbiy kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida rivojlantirish zarurligini ishora qiladi, ham o'qituvchining kasbiy malakasini oshirish, ham o'zlashtirish bilan bog'liq jihatlarida isbotlaydi. Shu sababli, raqamli kompetensiya zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetensiyasining muhim tarkibiy qismidir, chunki u o'quv jarayonini tashkil etish, ta'lim mazmunini yaratish, elektron resurslar, raqamli texnologiyalar va axborot resurslarini tanqidiy baholash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni birlashtiradi va ularni kasbiy faoliyatda

o‘z–o‘zini tarbiyalashda qo‘llashning maqsadga muvofiqligini aniqlash, bu umuman, o‘qituvchining raqamli axborot ta’lim muhitida muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatishiga yordam beradi.

Bo‘lajak pedagoglarning raqamli kompetensiyasi – bu shaxsning murakkab, dinamik, yaxlit integral shakllanishi bo‘lib, bu uning raqamli texnologiyalar sohasidagi ko‘p darajali kasbiy va shaxsiy xususiyati va ulardan foydalanish tajribasi bilan belgilanadi. Bir tomondan, raqamli jamiyatning ehtiyojlari va talablari bilan, ikkinchi tomondan, uning barcha ta’lim ishtirokchilarining o‘zaro hamkorligini o‘zgartiradigan raqamli ta’lim maydonining paydo bo‘lishi bilan ajralib turadi. Raqamli texnologiyalar o‘quv jarayoniga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi, bilimlarni uzatishning belgilangan algoritmi va o‘qitishning uslubiy yondashuvlarini o‘zgartiradi. Bu esa, o‘qituvchilarda onlayn ta’lim tadbirlarini o‘tkazish, bilimlarni nazorat qilish, baholash va tekshirishning elektron tizimlaridan foydalanish, ta’lim muassasalarining veb–saytlari, shaxsiy bloglarini yaratish va to‘ldirish, o‘quv materiallarini innovatsion taqdimoti, loyiha va ilmiy–tadqiqot faoliyatini vositalar orqali amalga oshirish, o‘quv simulyatorlari, elektron darsliklar va ensiklopediyalardan foydalanish, masofaviy yoki onlayn ta’lim shakllarini tashkil etish va o‘tkazishda namoyon bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy raqamli ta’lim muhit haqiqatda bo‘lajak o‘qituvchilarning raqamli ta’lim muhitida ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish uchun sharoit yaratadi va uni doimiy ravishda rivojlantirishni taqozo etadi. Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish ham o‘rganish motivatsiyasini kuchaytirish, o‘quv jarayoniga faol jalb etish, tabaqalanish va moslashuvi faollashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Saydaxmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: O‘zMU OPI, 2003. – 68 b.
2. Kahhorjonovna, O. D. (2022). Approaches to Preparing Future Teachers for the Organization of Cognitive Processes in General Secondary Schools. *Miasto Przyszłości*, 29, 6-7.
3. Kahhorjonovna, O. D. (2022). Future Teachers' Specific Characteristics of Development of Cognitive Acceptance of Professional Knowledge. *Miasto Przyszłości*, 29, 1-2.
4. To‘rayeva D.I. Bo‘lajak o‘qituvchining raqamli ta’lim muhitida ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish. – S.: Respublika ilmiy amaliy anjuman, 2024. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10993304> .